

**GDLYANNING SHAHRISABZDAGI QILMISHLARI (BA'ZI ISHLAR
MISOLIDA)****PhD Nurbek Rustamovich Suyarov***Turon univeriteti katta o'qituvchi*

Qashqadaryo vohasining eng qadimiy shaharlaridan biri Shahrisabz shahri (tumani) o'zining ming yillik tarixi mavjud. O'zbek davlatchiligining buyuk arbobi Amir Temur qurdirgan memoriy yodgorliklar, jumladan Oqsaroy majmuasi dunyo memorchiligining noyob namunasi hisoblanib kelinadi.

“Paxta ishi” qatag'oni Shahrisabzni ham chetlab o'tmadi.

1980-yillarda Shahrisabzda rahbarlik lavozimida ishlagan Y.Inoyatov o'sha suronli yillar haqida quyidagicha xotirlaydi¹: - “Sharisabzda deyarli barcha paxta zavod va punklarning boshliqlari, buxgalterlari, ba'zi hodimlari qamoqqa olingan. Respublikadan 33 tadan ortiq ichki ishlar hodimlari (tergovchilar), shundan ko'p buxgalterlar tekshiruvga kelgan edi. Bulaning barchasi bittadan, ikkitadan bo'lib xo'jaliklarga tarqab, tekshiruvdan o'tkazgani ketgan edi. 1984-yilning 9-iyul kuni men partiya qo'mitasining birinchi kotibi lavozimiga tayinlangandim. Ishonsangiz, hamma joyda ish to'xtagan. Sababi 10-15 joyda tergov ketyapti. Ko'p odamlar u yerga chaqirilayapti. Ahvol nihoyatda og'ir. Hammaning qo'li ishdan sovugan. O'zlariga ishonch yo'qolgan. Bu faqat Shharisabz tumanida emas, balki butun viloyat miqyosida shunday ahvol bo'lib qoldi. Yilma yil ahvol og'irlashib bormoqda edi, hech o'nglanmadi. Shahrisabzning o'zida 10 mingdan ortiq oddiy dehqondan tortib, tumanning katta-katta rahbarlarigacha tergovga tortilgandi. Ahvol shu darajagacha bordiki, hatto maktab o'quvchilarni tergovga tortishdi – 500 talab o'quvchilar tergovxonaga jalb qilindi. Men bu ishlarni o'sha paytda viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotibi N.Turopov, hamda O'zbekiston Kompartiyasi birinchi kotibi I.Usmonxo'jayevga xabar bersam, deyarli natija bo'lmadi”.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=jxzCYYEcU14> - QASHQADARYO - BIZ BILMAGAN TARIX. Qashqadaryo viloyat Madaniy meros boshqarmasi hamda Qarshi davlat universiteti tuzilmasidagi "Qatag'on qurbonlari xotirasi" muzeyi hamkorligida tayyorlangan "QASHQADARYO - BIZ BILMAGAN TARIX" hujjatli filmi.

Shuningdek, sobiq sho'rolarning navbatdagi qatag'oni bo'yicha ishlar Shahrisabzda boshlangan – bu yerda boshqa joylarga qaraganda jinoyatchilik va suistemolliklar urchigani haqida buhtonlar zo'r berib tarqatilgan edi. Bu yerda gdlyanchi tergovchilar juda katta ko'lamdagi qama-qamalarni amalga oshirdi. Gunohsiz bo'lsada – gdlyanchilarning ayblovlarida ko'rsatilgan jinoyatlardan umuman moddiy manfaatdor bo'lmagan bo'lishsada, turmalardagi taziyyq va zo'rovonliklardan jabr chekdilar – bu ularga insoniylik nuqtai nazari yuzasidan katta ruhiy zarba edi.

Sud hujjatlarining ko'rilganda “paxta ishi” doirasida viloyat miqyosida eng ko'p jabr ko'rgan Shahrisabz hududidagi aholi vakillari ekanligiga amin bo'lasiz. Ahvol shu darajaga borib yetgandiki, bu yerda hatto ayollar, bolalar hamda qariyalar ham ayovsiz qamalayotgan edi.

Tashev Kasim deb nomlangan ish – ushbu ish doirasida O'zSSR Ichki ishlar vazirligi tergov guruhi a'zosi bo'lgan, sobiq tergovchi S.Pardayev tomonidan tuzilgan va Qashqadaro viloyati sobiq Prokurori B.Kolonov tomonidan tasdiqlangan ayblov fikriga ko'ra², 1983-paxta hosilini yig'ib-terib olish va davlatga topshirish paytida Qashqadaryo viloyati partiya qo'mitasining sobiq ikkinchi kotibi I.Galovachev, Shahrisabz tuman sobiq birinchi kotibi X.Xoliqov, Shahrisabz paxta tozalash zavodining sobiq direktori S.Jo'rayev va qolgan ba'zi lavozimdakilarga qarshi juda katta ish boshlanganligi, jumladan Shahrisabzdagi 12-ta xo'jalik, 4 paxta qabul qilish punktlarining ma'sullariga nisbatan jinoyat ishi ochilganligi haqida gap ketadi.

Shu jumladan, O'zSSR Ichki ishlar vazirligi Tergov boshqarmasi, tergov guruhining a'zosi, tergovchi S.Pardayev tomonidan 1985-yilning 25-iyulida tuzilgan Ayblov fikrida bayon qilinishicha, Shahrisabz tuman eski “Sotsializm” xo'jaligining raisi Qoshim Tashev, bosh buxgalter Toshpo'lat Sattorov, bosh agranom Yo'ldosh Turdiyev, bosh economist Sami Xurramov, xo'jalikning bosh kassiri Nabi Berdiyev, brigadalar bo'yicha rais Eshmurad Zikrullayev, massiv buxgalteti Shukrulla Jo'rayev, paxta topshiruvchilar Turdi odilov, Eshbova Nurov, Qadir Ashurovlar viloyat va tuman rahbar-hodimlarining noqonuniy og'zaki topshiriqlarni bajargani, ushbu ish doirasida Shahrisabz tozalash zavodidagi ba'zi rahbarlar bilan til biriktirilganligi haqida gap

2

ketadi.

Ushbu doirasida jami 10 kishi 1986-yilning 4-mart kunida Qashqadaryo viloyati sudi Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasi tomonidan sudlanadi:

Toshev Qosim – 1927-yilda Kitob tumanida tug'ilgan. 8 nafar farzandi bilan Dukchi qishlog'ida yashaydi. Shahrisabz tuman "Sotsializm" j/xo'jaligida rais lavozimida ishlagan.

Unga gdiyanchilar tomonidan qo'yilgan ayblovlar asosli deb topilib, 2 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi – ushbu jazo muddati kuchaytirilgan rejimda mehnat-axloq tuzatish koloniyasida o'tash belgilab qo'yiladi. 3 yil davomida moddiy javobgarlik hamda mansab lavozimlarida ishlash ta'qiqlab qo'yiladi.

Sattarov Toshpo'lat – 1928-yilda Shahrisabz tuman Chorshanbe qishlog'ida tug'ilgan. Ushbu xo'jalikda bosh buxgalterlik qilgan.

Sud hukmiga ko'ra, T.Sattarovga ham 2 yil muddatda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Mol-mulki musodara qilinadi, 3 yilga mansabni egallashdan maxrum qilinadi. Extiyot chorasi o'zgartirilib, sud zalidan qamoqqa olinadi.

Sami Xurramov – 1942-yilda Shahrisabz tumanida tug'ilgan. Jamoa xo'jaligida bosh iqtisodchi bo'lib ishlagan. Tumandagi Mo'minabod qishlog'ida yashagan.

Unga Qashqadaryo viloyati sudi 3 yil ozodlikdan mahrum qilinadi. Ushbu muddat majburiy mehnatga jalb etish chorasi bilan almashtiriladi.

Yo'ldosh Turdiyev – 1948-yilda Shahrisabz tumanida tug'ilgan. Xo'jalikda bosh agranom bo'lib faoliyat yuritgan. 1-instansiya sudi unga 3 yil muddatda xalq xo'jaligida majburiy mehnatga jalb etish jazosini qo'llaydi.

Zikrullayev Eshmurod – 1928-yilda Shahrisabz tumani Mo'minabod qishlog'ida tug'ilgan. 9 nafar farzandi bilan Mo'minabod qishlog'ida istiqomat qilgan. Sobiq "Sotsializm" xo'jaligining Shahrisabz massiv uchastkasida rais lavozimida ishlagan. Qashqadaryo viloyati Sudi E.zikrullayevga nisbatan og'irroq – 7 yil muddatda mehnat-axloq tuatish koloniyasida o'tash bilan ozodlikdan maxrum qiladi.

Jo'rayev Shukrullo – 1938-yilda Shahrisabz tumani Mo'minabod qishlog'ida tug'ilgan. Sobiq "Sotsializm" xo'jaligining Shahrisabz massiv uchastkasida bosh buxgalterlik qilgan. 9 nafar farzandi bilan Mo'minabod qishlog'ida istiqomat qiladi.

1986-yilning 4-mart kuni o'tkazilgan sud Sh.Jo'rayevga 10-yillik ozodlikdan maxrum qilish jazosi mehnat koloniyasiga hukm qilinadi. Qo'shimchasiga 3 yil muddatda moddiy javobgarlikdagi faoliyat taqiqlanadi.

Berdiyev Nabi – 1950-yilda Shahrisabz tumani Yomchi qishlog'ida tug'ilgan – 8 nafar farzandi bilan ushbu qishloqda yashaydi. Sobiq “Sotsializm” xo'jaligida bosh kassir lavozimida ishlagan.

N.Berdiyevga ham Qashqadaryo viloyati sudi tomonidan Sh.Jo'rayevga qo'llangan jazo kabi 10 yil muddatda ozodlikdan mahkum qilish jazosi qo'llaniladi.

Odilov Turdi – 1933-yilda Shahrisabz tuman Mo'minobod qishlog'ida tug'ilgan. Oilali, 12 nafar farzandi bilan shu qishloqda yashaydi. Sobiq “Sotsializm” xo'jaligida paxta topshiruvchi bo'lib ishlagan.

1-instansiya sudi T.Odilovni ham 10 yil muddatda ozodlikdan maxrum qilinadi. Sud zalidan qamoqqa olinadi – ozod bo'lgach 2 yil mansab lavozimlarida ishlash taqiqlanadi.

Nurov Eshbobo – 1954-yilda Shahrisabz tumani Chorki qishlog'ida tug'ilgan. Oilali, farzandi bilan shu qishloqda yashaydi. Sobiq “Sotsializm” xo'jaligida Paxta topshiruvchi bo'lib ishlagan.

E.Nurov Qashqadaryo viloyati sudining ajrimiga ko'ra, 10 yil muddatda axloq tuzatish – mehnat koloniyasida o'tash yo'li bilan ozodlikdan maxrum qilinadi. Mol-mulki musodara qilinadi, 2 yil mansab vakolatlarida ishlash taqiqlanadi.

Ashurov Qodir – 1939-yilda Shahrisabz tumani Minobod qishlog'ida tug'ilgan. Oilali, farzandi bilan shu qishloqda yashaydi. Sobiq “Sotsializm” xo'jaligida Paxta topshiruvchi bo'lib ishlagan.

Q.Ashurovga nisbatan ham 10 yil muddatda ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llaniladi. 2 yil davomida muayyan mansabni egallash taqiqlanadi. Mol-mulki musodara qilinadi.

V.Ilyuxinning “Qabohat”, Ismatillo Yo'ldoshev - "Maxfiy mahkama" kabi asarlarda shaxsan g'dlyan va ivanovning “paxta ishi” doirasida sudlanganlar, tergov qilinganlarning mol-mulkini davlat mulkini davlatga topshirishda hisobsiz tizim yuritganligi, va shuningdek, ba'zi manbalar ularning ochiqdan-ochiq og'ri ekanligi

isbotlaydi.

Sud hujjatining hukm qismida keltirilicha, Q.Toshevga tegishli bo'lgan 5 xonali uyini; T.Sattorovga tegishli bo'lgan "jiguli" avtomashinasini, 3 xonali uyini; Sami Xurramovga tegishli bo'lgan avtomashinani va 3 xonali uyini, pullarini va boshqalarning shunga o'xshash boyliglarini tortib olishadi.

Ma'lumki, 1980-yillarning oxiri 90-yillarning boshida zulm imperiyasining umri tugab, O'zbekistonda mustaqillik shabarlari esayotgan bir paytda hukumatning sayi harakatlari bilan "paxta ishi"dek tuban qatag'onchiliklarga munosib baho berilayotgan, nohaq jabridiydalar oqlana boshlangandi.

1991-yilning 16-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi Prezidiumi bo'lib o'tadi. Unda Oliy sud a'zosi Do'stboyev ma'ruzasida Q.Toshev va boshqalar ishlarida quyidagilar ko'rinadi: Q.Toshev va boshqalar 1983-yilda Qashqadaryo viloyati partiya qo'mitasining sobiq ikkinchi kotibi I.Galovachev, Shahrizabz tuman sobiq birinchi kotibi X.Xoliqovlarning tazyiqi va majburlovi ostida xo'jalikning paxta rejasiga qo'shib yozishda ishtirok etishgan – pullarni aylantirishgan. Ya'ni ular tomonidan bajarilgan mahsulotsiz paxta aylanmasidan shaxsiy manfaati bo'lishmagan.

Alohida ta'kidlanishicha, bunday holatda maqsadlari g'arazsiz bo'lgan moddiy manfaatdor bo'lmagan boshqa yuqori lavozimdagi mansabdor shaxslarni kuchli tazyiqi ostida majburan yuqoridagi harakatlarni sodir etishlikda ishtirok etgan shaxslarning harakatlari sud va tergov organlari tomonidan davlat mulkini qasddan o'zlashtirish, talon-taroj qilishlikda yuridik jihatdan notog'ri klassifikatsiya qilingan edi.

Ushbu xulosa quyidagicha asoslantirilgan: Q.Toshevning ko'rsatmasida viloyat partiya qo'mitasining 2-kotibi I.Galovochev barcha raislar va brigadorlar bilan yig'ilish qilib, ularni urib, sokib qanay yo'l bilan bo'lsada rejani bajarishligini uqtirgan. Shuningdek, Q.Toshev Galavochev har kuni kechga Paxta zavodda yig'ilish o'tkazib, xo'jalik hodimlarini ushlab o'tirib, paxta qo'shib yozishga majburlaganli urg'ulanadi.

Guvohlarning yozma va og'zaki ko'rsatmalari asosida xulosa qilinadi – o'sha davrda amal qilingan Jinoyat Kodeksini 14-modadsiga binoan jinoyatni majburlov oqibatida sodir etganlilari uchun jinoiy jazo qo'llanilmasligi belgilangan edi.

Nihoyat, bir tomondan bu va boshqa shunga o'xshash ishlar orqali sobiq

mustamlakachi sho'rolarning shaxsan ishongan kadrlari boshida turib tashkillashtirilganligi, ikkinchi tomondan bag'rikeng o'zbeklarga nisbatan qilingan yaramas qatag'onning mohiyati anglab yetilganli ayon bo'ldi. Q.Toshev va ushbu ishda aybdor qilingan hamda sudlangan barchaning harakatlarida jinoyat alomatlarini bo'lmaganli uchun harakatdan yotqiziladi³.

Paxta ishi doirasida yana bir ishga nazar tashlaydigan bo'lsak, Mirzayev Said va boshqalar deb nomlangan va 141-son bilan yuritilgan. Ushbu ish ham dastlab, Shahrisabz paxta tozalash zavodiga ochilgan ish tarkibida bo'lib, keyinchalik alohida ko'rilgan.

Ushbu ishda Shahrisabz aholiga xizmat ko'rsatish kompaniyasiga qarashli Paxta titish sexi rahbari bo'lib ishlagan Mirzayev Said, Shahrisabz aholiga xizmat ko'rsatish kompaniyasi bosh buxalteri Odilov Nasriddin, Qashqadaryo viloyati "Фатопрожатразнобыт" birlashmasining bosh buxalteri Rustamov Sultonlar o'zoro tovarsiz ayirboshlashlarda ayblanadilar.

1984-yilning 21-sentyabrda Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasining tergovchisi, "paxta ishi" doirasidagi tergov guruhi a'zosi Sh.Xolmirzayev tomonidan tuzilgan ayblov fikri asosida sud o'tkaziladi.

1985-yilning 22-yanvar kuni Qashqadaryo viloyati Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasining yig'ilishida S.Mirzayev 12 yil kuchaytirilgan rejimdagi mehnat koloniyasida o'tash bilan ozodlik mahrum qilinadi. Mol-mulki musodara qilinib, 4 yil davomida mansab lavozimlarda ishlash taqiqlanadi.

N.Odilov esa 4 yil ozodlikdan mahrum qilinadi. Mol-mulki musodara qilinadi, 3 yil buxalter bo'lib ishlash taqiqlanadi.

S.Rustamov esa 8 yilga kuchaytirilgan tartibda – mehnat koloniyasiga hukm qilinadi. Mol-mulki musodara qilinadi – asosiy jazoni tugagandan keyin 4 yil davomida moddiy javobgarlikdagi lavozimda ishlash taqiqlab qo'yiladi.

1985-yilning 4-aprel sanasida O'zbekiston SSR Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasida yuqoridagi sud qarori o'zgarishsiz qoldiriladi. Qo'lanilgan jazolar

³ Qashqadaryo viloyati sudi Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasining arxivi: Q.Toshev va boshqalar jinoyat ishi bo'yicha materillar to'plami.

o'zgartirilmaydi.

Shahrisabzdagi “ishlar” Qashqadaryo viloyati tumanidagi “ishlar” orasida eng salmoqlisi hisoblanadi. Bu yerda har bir xo'jalikka g'dlyanchilar bosgan, qamash bo'yicha guyo musobaqa bo'layotgan – bir tumanni umumiy xo'jalik ishlari qamalganlar taqdiridek fojiali yo'nalishga kirayotgan edi. Har bir joyda, har sohada, har bir jamoada qamalmagan deyarli odam qolmagan edi.

Tumandagi eski uzumchilik va bog'dorchilikka ixtisoslashtirilgan “Kirov” nomli sovxozning direktori Razzoqov Bobojon va boshqalar nomi bilan bog'liq jinoyat ishi g'dlyanchi tergovchilar tomonidan 1986-yilning 31-dekabr kuni yozilgan Ayblov fikriga asosan tuzilgan. Unga ko'ra, 1983-xo'jalik yilida Shahrisabz timan “Kirov” nomli sovxoz B.Razzoqov, bosh buxgalter Nazarov Jabbor, kassir Server Adilgaziye, kadrlar bo'yicha inspector – paxta topshiruvchi Uzoqov Quadrat, bo'lim boshlig'i Meliqul Jabborov o'zoro til biriktirishgan. Yuqoridagi kishilardan tashqari Shahrisabz paxta tozalash zavodiga qarashli “Chorshanbe” paxta punkti 2-zona klassifikatori G.Utanov va boshqalar xo'jlik va tumanning rekalarini g'ayriqonuniy yo'llar bilan bajarish, soxta obro' e'tibor qozinish maqsadida Shahrisabz partiya qo'mitasining sobiq birinchi kotobi X.Xoliqov, tuman pxta tozalsh zavodining sobiq direktori S.Jo'rayevlar rahbarligida tashkil etilgan guruhga kirishib, ularning qonunsiz bergan topshiriqlarini bajarishganlikda, aslida topshirilmagan paxtalarni qo'shib yozish kabilarda aybdor qilinadilar.

Razzaqov Bobojon – 1941-yilda Shahrisabz tumanidagi Xazara qishlog'ida tug'ilgan. Ma'lumoti – oliy. Oilasi, 6 nafar farzandi bilan birgalikda Xazara qishlogi'da istqomat qiladi. Sobiq “Kirov” nomidagi sovxozda uchastka agronomi va sovxoz direktori bo'lib ishlagan. Tumanda deputat bo'lgan, ish doirasida chaqirib olingan.

Nazarov Jabbor – 1926-yilda Shahrisabz tumani Qatag'on qishlog'ida tug'ilgan. Oilasi va 6 nafar farzandi bilan birgalikda shu yerda yashaydi. Ikkinchi urush qatnashchisi, ikkinchi jahon urushining 2-darajali ordeni sohibi mehnat faxriysi.

Adilgaziye Server – 1924-yilda Qrim viloyatining Belagorskiy tumanida tug'ilgan. Millati – tatar. 2 nafar farzandi bilan Shahrisabz shahrida yashaydi. Sudlanishiga sabab – sobiq “Kirov” sovxozida Kassir bo'lib ishlagan paytida qo'shib yozishda ishtirok

etishda gumon qilingaligidadir.

Uzoqov Quدرات – 1933-yilda Shahrisabz tumani Qutchi qishlog'ida tug'ilgan. Oilasi, 7 nafar farzandi bilan shu qishloqda istiqomat qiladi. Eski "Kirov" sovxozida buxgalterlik qilgan.

Jabborov Meliqul – 1939-yilda Shahrisabz tumani Qutchi qishlog'ida tug'ilgan. O'liasi va farzandlari bilan birgalikda shu qishloqda yashaydi. Sobiq "Kirov" sovxozida brigade boshlig'I bo'lib faoliyat yuritgan. Qishloq kengashi deputati bo'lgan – keyinchalik ish doirasi chaqirib olingan. "Hurmat belgisi", "Mehnat bayrog'i" orden va shunga o'xshash medallar bilan taqdirlangan.

Ayblov fikri va 1987-yilning 9-fevral kuni Qashqadaryo viloyati sudi Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasida bo'lib o'tgan sud materillari ko'ra, ushbu "guruh"ning ishiga bilvosita viloyat partiya qo'mitasini ikkinchi kotibi I.Galovochev, viloyat mevasabzavot birlashmasi bosh direktori V.Berdiyev kabilar boshchilik qilishib 1983-yilgi paxta hosili davrida boshqa xo'jalik rahbarlari va hodimlari qatori "Kirov" sovxozini direktori B.Razzoqov ham ushbu ishlarni tashkillashtirishga topshiriq bergan. Qolgan rasmiylashtirish ishlarini sovxozning boshqa ma'sullari bilan bajarilgan deb, hisoblashadi. Natijada sovxoz bo'yicha moddiy javobgar shaxslarni qama-qama boshlanadi.

Qashqadaryo viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasining yig'ilishida B.Razzoqovga nisbatan 4 yil, J.Nazarov 3 yil, S.Adilg'aziyev 3 yil, 3 yil muddatda ozodlikdan mahrum qilinadi. Muddat umumiy rejimda axloq tuzatish – mehnat koloniyasida o'tash belgilab qo'yiladi. Barchasining mol-mulki musodara qilinib, turli muddatlarda mansab lavozimlarida ishlash taqiqlab qo'yiladi.

M.Jabborov esa, 3 yil majburiy mehnatga hukm qilinadi. Mol-mulki musodara qilinib, 3 yil lavozimda ishlash taqiqlab qo'yiladi.

Ushbu ish materillari bilan tanishib chiqsak, "ishning ustida" bevosita viloyat partiya qo'mitasining ikkinchi kotibi I.Galovochev, viloyat mevasabzavot birlashmasi bosh direktori V.Berdiyev kabilar boshchilik qilish hamda Shahrisabz tuman partiya qo'mitasining birinchi kotibi X.Xoliqov kabilar turar edi. Mustabid sovet hukumatining ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan tizimining asosiy mohiyati yuqoridan pastka

qaragan buyurish, bo'ysunish va bajarishdan iborat ekan, I.Galovochev yoki X.Xoliqov boshida turgan ushbu "ishlar"dan imperiyaning poytaxti Moskva shahrida o'tiradigan boshqaruvchilar bexabar yoki, boshqacha qilib aytganda, manfaati yo'q edimi? Bor edi, albatta. Ular sovet davlatining qudratini ko'rsatmoqchi bo'lib, ko'p chirnishdi. Amalda uddalay olishmagach, hujjatlashtirilgan hisobotlarda farovonlik haqidagi uydirmalar aks ettirila boshlangan – ushbu jarayon joylarda bevosita Moskvaga hisobot beruvchi – bo'ysinuvchi shaxslar tomonidan boshqarilar edi.

Shahrisabzda Otasi xo'jalik raisi bo'lgan, o'zi esa o'sha mahkamali yillarda 3 oygina rais bo'lgan Shuhrat Boboyorov quyidagicha xotirlaydi: - "Har kuni paxta topshirish bo'yicha X.Xoliqulovning xonasi yoki paxta zavodda shtab bo'lardi. Bir kuni I.Galovochev mendan: - "paxta qancha bo'ldi?" –deya so'radi. Men esa 80 tonna ekanligini, bizga biriktirilgan massivda ham paxta topshirilganligini lekin hisobini bilmasligimni aytdim. Shunda Ivan Galovochev: - "Seniki bundan buyon kuniga 130 tonna topshirgansan va topshirasan". Qarshilik qilgandim, haqoratlab xonadan haydadi. Keyin paxta punkitiga telefon qilib aniqlshtirsam bizning sovhoz 130 tonna topshirganligini, qolganini o'zim tushunib olishim kerakligini aytishdi. Keyin bilsa, qo'shib yozishlar shu tahlit boshlangan va davom etgan. Keyinroq yana norozi bo'lib tuman partiya qo'mitasi birinchi kotibi X.Xoliqovning oldiga kirsam, u menga: - "qo'yaver, Shuhrat, sen Galovochevni bilmaysan, u bilan o'ynashib bo'lmaydi – u Moskvning odami. Sen kabi raisni emas, mendy raykom kotibini ham yo'q qilib yuborishi mumkin" dedi. Qisqasi, ish taziyy ostida davom etaverdi⁴.

M.Jabborov va boshqalar ishi ushbu ishning haqiqiy ahvoli oydin bo'la boshlagach, adolatli baho berilayotgan paytda O'zbekiston Oliy sudi rasining o'rinbosari tomonidan qayta protest kiritilib, ish materillari qayta holis ko'rib chiqiladi. Unga ko'ra:

Qashqadaryo viloyati sudining 09-02.1997-yildagi Razzaqov Bobojon, Nazarov Jabbor, Adilgaziyev Server, Uzoqov Quadrat, Jabborov Meliquillarga tegishli hukmi hamda 1997-yilning 15-iyundagi Oliy sud qarorlari bekor qilinib, ularning harakatlarida

⁴ Qashqadaryo vohasi tarixidan lavhalar. Dilnovoz Rahmatova va boshqalar. T.: Akademnashr., 2021-yil. 146 bet.

jinoyat alomatlari bo'lmaganligi uchun to'liq oqlanadi⁵.

Sharqda, xususan O'zbekistonda ayollarga nisbatan hurmat-ehtirom bo'lakcha: ular muqaddasligi doim ta'kidlanib kelinadigan haqiqatdir.

Aholining aksariyat qismi islom diniga e'tiqod qiladigan hamda «Jannat onalar oyog'i ostida⁶» deb ayollar ulug'lanadigan O'zbekistonda gdiyanchi tergovchilar o'zlarining manfur maqsadlari yo'lida turli qarshiliklar⁷ga qaramay mutloqo aybsiz bo'lsa-da, hattoki ayollarni ham hibsga olishib, tergovga tortishashar, qamoqda saqlab jazoga tortadilar.

Xususan, Rahmon Eshmatov va boshqalar ishida Shahrisabz tumanida, balki butun viloyatda eng xo'jaliklardan biri hisobladigan sobiq “Kommunizm” j/xo'jaligida yoshligidan mehnatsevarligi va boshqaruvchilik qobiliyati evaziga xo'jalik rasiligiga ko'tarilgan Karomat Qudratovadir.

Karomat Qudratova 1985 yilning kuzidan gdiyanchi tergovchilar tomonidan tergovga tortiladi.

Karomat Qudratova 1986 yil 16 iyul kuni sud qilinadi – dalillar orqali to'liq aybni isbotlamasa-da, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Lekin hukmning bayonat qismida keltirilgan ya'ni qo'shib yozish, talon-tarojlik, qonubuzilishlaridan shaxsiy moddiy-manaviy manfaatdor bo'lmaganligi, qo'yilgan ayblovlarni o'z ixtiyori bilan emas, boshqalarning noqonuniy topshiriqlarini bajarganligi hamda tazyiqi ostida yo'l qo'yganligi uchun hamda farzandi 3 yoshga to'lmaganligi uchun jazo muddati 3 yilga tushiriladi. Shuningdek, ushbu jazo muddatini farzandi 3 yoshga to'lgach o'tash belgilab qo'yiladi. Shu bilan bir qatorda unga 3 yil-u 3 oy muddatda mansabdorlik lavozimlarida ishlash ta'qiqlanadi. Mol-mulki musodora qilinib, xo'jalik ixtiyoriga o'tkaziladi.

Ma'lumki, V.Ilyuxinning “Qabohat yoki..” asarida gdiyanchi va uning guruhining mahalliy prokurorlarni qamoqa olish tog'risidagi ruxsatnomani berishga

⁵ Qashqadaryo viloyati sudi Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasining arxivi: B.Razzoqov va boshqalar jinoyat ishi bo'yicha materillar to'plami.

⁶ Quroni Karim. Baqara surasi, 228-oyat.

⁷ Shahrisabzda 1984 yilning dekabrda ivanov Shahrisabz shahar prokurori Sh.Xurramovga bir nechta ayol kishilarni, xususan, T.Karimovning qizi Zubayda Karimovani xibsga olish bo'yicha ruxsatnomaga imzo qo'ydirishga majburlashadi. U esa gdiyanchilarga “bizda ayollarni qamash odati yo'q, ular jinoyat qilishmagan” deb har qancha tushuntirmasin, ular o'z maqsadi yo'lida buni eshitishni ham istashmaydi.

majburlaganligi tog'risidagi faktlar ham keltiriladi. Xususan, Shahrisabz tuman sobiq prokurori Sharif Xurramov misolida aniq dalillar ko'rsatiladi:

Gdlyan Shahrisabzda 1984 yilda tuman Prokurori Sh.Xurramovni o'z kabinetidan haydab chiqarib, prokuratura binosiga to'liq egalik qilishni boshlaydi. Shuningdek, tuman militsiya bo'limini, odamlar vaqticha ushlab turiladigan izolyatorni ham "bosib" oladi.

Gdlyan Shahrisabzda "o'zi xohlagan" ishni qiladi. Sh.Xurramovga fuqoro Fayzullo Abdullayevga hamda yana boshqa 5 ta kishiga nisbatan extiyot chorasi haqidagi ruxsatnomaga majburan, qonunga xilof tarzda imzo qo'ydirganligi tog'risida dalillar mavjud.

Sh.Xurramovga, tumanning bosh prokuroriga, tumandagi qonuniylikni ta'minlashga asosiy ma'sul bo'lgan shaxsga tumandagi "paxta ishi" doirasida xibsga olish, qamab qo'yish yoki ayblovlar bilan tanishish imkoniyatini butunlay cheklab qo'yishadi. Xolbuki, u ham huquqshunoslik bo'yicha mutaxassis, ustiga ustak hududda qonuniylikka javob beradigan ma'sul edi. Keyinchalik uning tergov boshlanayotgan paytdagi ba'zi qarshiliklari tufayli gdlyan uni lavozimidan bo'shatib yubordi. Tergov ishlariga mahalliy o'zbek tergovchilari yaqinlashtirilmaslik yoki ularga ko'lami kichik bo'lgan ishlarni topshirish, tergov jarayonlaridan butunlay uzoqlashtirish holatlari ko'p edi - ahvol shu darajaga borib yetadi⁸.

Qurbonov Uroq ishi boshqa ishlar qatori undagi kishilarning aybli yoki aybsiz ekanligi muhim bo'lmay, balki gdlyanchilarning adolatsiz qama-qamalarining natijasidir. Ushbu "ish"dan "Pravda 25-yilligi" jamoa xo'jaligini bir qator mehnatkashlari jabridiyda bo'ldi – misqollab yig'ilgan obro'-e'tiborlari to'kildi. Lekin alla oqibat baribir vaqtincha chekingan adolat o'z izmiga qaydi.

Qurbonov Uroq – Shahrisabz tumani Do'ng qishlog'ida tug'ilgan. 8-nafar farzandi bilan shu qishloqda istiqomat qilgan. Samarali mehnatlari hamda el-yurt orasida obro'-etibori tufayli bir qancha orden va medallarga sazovor bo'lgan. Ish bo'yicha gdlyanchilar uni 1984-yilning 8-may sanasida xibsga olishadi.

⁸ Viktor Ilyuxin., "Qabohat yohud..("O'zbeklar ishi" degan uydirma xususida)" kitobi. Toshkent.: O'zbekiston, 1993 yil. – 228-bet

Shahrisabz tumani “Pravda 25 yiligi” j/xo’jaligining raisi vazifasida ishlab kelib, soxta hujjatlar qilib, davlatga zarar yetkazganlikda ayblanadi. Qashqadaryo viloyat sudining 28.05.1985-yildagi hukm bilan 11 yil ozodlikdan mahrum qilinadi – muddat axloq tuzatish-mehnat koloniyasida o’tash belgilab qo’yilgan edi.

Primov Ergash – 1938-yilda Shahrisabz tumani Mallabosh qishlog’ida tug’ilgan. “Pravda 25-yilligi” xo’jaligi hududidagi Avazmalik qishlog’ida yashaydi. Xo’jalikda bosh iqtisodchi lavozimida ishlab kelgan. Orden va medallar bilan taqdirlangan. Qashqadaryo viloyat sudining 28.05.1985-yildagi hukm bilan 4 yil muddatda ozodlikdan mahrum qilinadi.

Rasulov Karim – 1934-yilda Shahrisabz tumani Qorapoycha qishlog’id tug’ilgan. 8-nafar farzandi bilan o’sha qishloqda istiqomat qilgan. Qashqadaryo viloyati prokurori tomonidan 17.05.1984-yil tasdiqlangan ayblash fikriga ko’ra, Shahrisabz tuman “Pravda 25 yilligi” kolxozida yordamchi bugalter kassir bo’lib ishlab kelib, soxta hujjatlar qilib, paxtani qo’shib yozganlikda, katta miqdorda zarar yetkazganlikda ayblanadi.

Qashqadaryo viloyat sudining 28.05.1985-yildagi hukm bilan 10 yil ozodlikdan mahrum qilingan hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1991 yil 21 iyundagi ajrimiga asosan E.Primovning harakatida jinoyat alomatlari bo‘lmaganligi sababli jinoyat ishi yotqizilgan.

Xurramov Abdumalik – 1950-yilda Shahrisabz tumani “Shanbe” qishlog’ida tug’ilgan. Qashqadaryo viloyati prokurori tomonidan 17.05.1984-yilga yozilgan ayblash fikriga binoan xibsga olingan. Shahrisabz tuman “Pravda 25 yilligi” kolxozining paxta punkitiga xo’jaligining paxta topshiruvchi vakili bo’lib ishlab kelib, soxta hujjatlar qilganlikda, 206.196 kg paxtani qo’shib yozganlikda ayblangan.

Qashqadaryo viloyat sudining 28.05.1985-yildagi hukm bilan 10 yil ozodlikdan mahrum qilingan hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1991 yil 21 iyundagi ajrimiga asosan A.Xurramovning harakatida jinoyat alomatlari bo‘lmaganligi sababli jinoyat ishi yotqizilgan.

Po’latov Bek – 1922-yilda Shahrisabz tuman “Shanba” qishlog’ida tug’ilgan. Shahrisabz tuman “Pravda 25 yilligi” xo’jaligida bosh buxgalter yordamchisi bo’lib ishlab kelib, hujjatlar soxtalashtirish hamda paxtani qo’shib yozishda ayblanib,

sudlanadi. Qashqadaryo viloyat sudining 28.05.1985-yilning 28-may kunidagi hukm bilan 4 yillik mehnat-axloq tuzatish jazosi bilan qamoq tayinlangan.

1985 yildagi amnitsiya aktiga asosan jazoni o'tashdan ozod qilingan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1991 yil 21 iyundagi ajrimiga asosan B.Pulatovning harakatida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi yotqizilgan.

Qayumov Abdug'appon – 1956-yilda Shahrissabz Namoton qishlog'ida tug'ilgan. Gdlyanchi-tergovchilarning ayblash fikriga ko'ra, Shahrissabz tuman S.Ayniy nomidagi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlab kelgani holda, soxta hujjatlar qilib, paxtani qo'shib yozgan deb topiladi. Qashqadaryo viloyat sudining 28.05.1985 yildagi hukm bilan 6 oy 7 kun ozodlikdan mahrum qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1991 yil 21 iyundagi ajrimiga asosan A.Kayumovning harakatida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi harakatdan yotqizilgan.

Ismoilov Ibrohim – 1983-yilda Shahrissabz tuman "Pravda 25 yilligi" xo'jaligiga qarashli tug'ilgan. Qashqadaryo prokurori tomonidan tasdiqlangan ayblash fikriga ko'ra, Shahrissabz tuman S.Ayniy nomidagi maktabda o'qituvchi ishlab kelib, soxta hujjatlar qilib, paxtani qo'shib yozishda ko'mak berib, zarar yetkazganlikda ayblangan. Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 6 oy 7 kunga ozodlikdan mahrum qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1991 yil 21 iyundagi ajrimiga asosan I.Ismoilovning harakatida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi yotqizilgan.

Rahimov Hakim – 1945-yilda Shahrissabz tuman Avazmalik qishlog'ida tug'ilgan. S.Ayniy nomidagi maktabda o'qituvchi ishlab kelib, hujjatlarni soxtalashtirgan holda paxtani qo'shib yozib, davlatga zarar yetkazganlikda ayblangan. Qashqadaryo viloyat sudining 1985-yil 28-may kunidagi hukm bilan 6 oy 7 kun ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1991 yil 21 iyundagi ajrimiga asosan H.Rahimov harakatlarida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi uchun to'liq oqlanadi.

Ahmedov Shukrullo – 1951-yild Avazmalik qishlog'ida tug'ilgan. Shahrissabz tuman S.Ayniy nomidagi maktabda o'qituvchi ishlab kelib, soxta hujjatlar qilib, 206.196 kg paxtani qo'shib yozib, 169.885 so'm zarar yetkazganlikda ayblangan. Qashqadaryo

viloyat sudining 28.05.1985 yildagi qaroriga binoan 6 oy 7 kunga hukm etiladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1991 yil 21 iyundagi ajrimiga asosan Sh.Ahmedovning harakatida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi yotqizilgan.

Shoymurodov Islomkul Usmonovich - 1945 yil Kitob tumani Bektemir qishlog'ida tug'ilgan. Shahrisabz massivi paxta qabul qilish punkitida 2-zona klassifikatori lavozimida ishlagan. Qashqadaryo prokuraturasining 1984-yil 17 maydagi ayblash fikriga ko'ra, Shahrisabz massivi paxta qabul qilish punkitida 2-zona klassifikator bo'lib ishlab kelib, hujjatlarni soxtalashtirib, paxtani qo'shib yozib, davlat va jamiyatga zarar yetkazganlikda ayblangan. Qashqadaryo viloyat sudining hukm bilan 12 yil ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekiston Oliy sudi Plenumining 21.09.1991 yildagi qarori bilan I.Shoymurodovning aybidan 155-m, 152-m 2-qismi chiqarilib, 119-1-modda bilan tayinlangan jazo 8 yilga kamaytirilib, o'tash uchun 8 yil OMQ qoldirilgan.

Sultonov Usmon - 1948 yil Shahrisabz tumani Avazmalik qishlog'ida tug'ilgan. Shahrisabz tuman S.Ayniy nomidagi maktabda o'qituvchilik qilgan. Qashqadaryo prokurori tomonidan tasdiqlangan ayblash fikriga asosan, Shahrisabz tuman S.Ayniy nomidagi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlab kelib, soxta hujjatlar qilishda, paxtani qo'shib yozib, davlatga so'm zarar yetkazganlikda ayblangan. Qashqadaryo viloyat sudining 28.05.1985 yildagi hukm bilan 1 yil axloq tuzatish ishlariga jalb qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1991 yil 21 iyundagi ajrimiga asosan U.Sultonovning harakatida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi yotqizilgan.

Turayev Mavlon Xazratkulovich, 1939-yil Shahrisabz tumani Bexo'ja qishlog'ida tug'ilgan. Shahrisabz tumani S.Ayniy nomidagi maktabida direktor o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Shahrisabz tumani Qashqadaryo prokuraturasi tomonidan tuzilgan Shahrisabz tuman S.Ayniy nomidagi maktabida direktor o'rinbosari vazifasida ishlab kelib, hujjatlarni soxtalashtigan hamda paxtani qo'shib yozilishiga ko'mak berganlikda ayblangan. Qashqadaryo viloyat sudining hukm bilan 1 yil axloq tuzatish ishlariga jalb rtilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1991 yil 21 iyundagi ajrimiga asosan U.Sultonovning harakatida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli

jinoyat ishi harakatdan to'xtatilgan⁹.

1985-yilning 18-oktyabrda Qashqadaryo viloyati Prokuraturasi tomonidan Sharipov Muhammadga nisbatan jinoyat qo'zg'atilgan. Ayblash fikriga ko'ra, 1982-yil mart oyidan Shahrisabz paxta tozalsh zavodida mahsulot aylanmasi bo'limida (transit tovaravedi) ishlagan. Ishlagan paytida U.Yusupov nomli tumanidagi "Qashqadaryo" paxta tayyorlash punktining 2-zona klassifikatori To'xtayev Boymat bilan o'zoro til biriktirib, shu tumandagi ba'zi xo'jalik rahbarlari bilan til biriktirgan holda paxta qo'shib yozishda va davlat mulkini o'zlashtirganlikda ayblanadi.

Sharipov Muhammadi – 1952-yilda Shahrisabz shahrida tug'ilgan hamda "Ishchilar"(Rabochey) ko'chasi 25-uyda yashaydi.

Qashqadaryo viloyat sudining 1986-yil 29-noyabrdagi hukmiga ko'ra, 11 yil ozodlikdan mahrum qilingan. 3 yil muddatga mansabdorlik vazifalarida ishlash huquqidan mahrum qilingan. Mol-Mulkini musodara qilish belgilangan. O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining 1991-yil 22-apreldagi ajrimiga asosan hukm o'zgartirilib, M.Sharipovning aybidan O'zbekiston Respublikasi J/kodeksining 153-m 2-q, 152-m 2-q chiqarilib, hukmning qolgan qismi o'zgarishsiz qoldirilgan¹⁰.

Bozorboyev Shuhrat va boshqalar ishi – 1985-yil 16-may kuni Shahrisabz tuman partiya qo'mitasining sobiq birinchi kotibi, Xaliqov Xalil, Shahrisabz paxta tozalash zavodi sobiq direktori Jo'rayev Suyun Xasanovich va boshqalarning ishidan ajratib olingan.

Ushbu ish doirasida:

Boboyorov Shuxrat Ganiyevich – 1955-yil 7-sentyabrda Shaxrisabz tumani Tudamaydon qishlog'i tug'ilgan. Shahrisabz tuman Lenin kalxozida gidrotexnik bo'lib ishlagan. Ayblash fikriga ko'ra, Shahrisabz tuman sobiq "Lenin" xo'jaligida rais vazifasida ishlab kelib, Shaxrisabz tuman partiya qo'mitasi 1-kotibi X.Xoliqov va

⁹ Qashqadaryo viloyati sudi Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasining arxivi: Qurbonov Uroq va boshqalar jinoyat ishi bo'yicha materillar to'plami.

¹⁰ Qashqadaryo viloyati sudi Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasining arxivi: Sharipov Muhammadi va boshqalar jinoyat ishi bo'yicha materillar to'plami.

boshqalar bilan til biriktirib, hujjatlarni sohtalashtirib, paxta xomashyosini talon-taroj qilganlikda ayblangan. Qashqadaryo viloyat sudining 17.04.1986-yildagi hukmiga ko'ra, 11 yil ozodlikdan mahrum qilinadi. 5 yil muddatga mansabdorlik ishlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, mol-mulkini musodara qilish belgilangan

O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining 1991-yil 19-apreldagi qaroriga ko'ra, Sh.Boboyorovning harakatlarida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi tugatilgan.

Abduxalilov Abdinabi - 1949 yil 22-iyul kuni Shaxrisabz tuman Tudamaydon qishlog'ida tug'ilgan. Shaxrisabz tuman Al-Xorazmiy sovxozida agronomlik qilgan. Gdlyanchi-tergovchilarning ayblash fikriga binoan, Shaxrisabz tuman Al-Xorazmiy sovxozida agranom vazifasida ishlab kelib, Sh.Boboyorov va boshqalar bilan til biriktirib, hujjatlarni sohtalashtirib, paxta xomashyosini talon-taroj qilganlikda ayblangan. Qashqadaryo viloyat sudining 17.04.1986-yildagi hukmiga ko'ra, O'zbekiston Rspublikasi JK 1191-m, 149m, 17,1491-m, 155m

JKning 40, 42-m asosan 10 yil OMQ

5 yil muddatga mansabdorlik ishlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, mol-mulkini musodara qilish belgilangan

O'z.SSR Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining 19.04.1991 yildagi qaroriga ko'ra uning harakatida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi xarakatdan yotqizilgan.

Gdlyan boshchilik qilgan tergovchilarning asosiy missiyasi Moskvadan belgilangan va boshqarilgan bo'lsa-da, ular o'z nafsi yo'lida shaxsiy boylik to'plash maqsadida O'zbekistondagi bag'rikeng insonlarning mol-mulkini musodara qilish, xatlovdan o'tkazishda juda ko'p muttaxamliklarni amalga oshirdilar. Bu borada zukko o'zbek xalqining o'z ko'rganlari va kechirganlaridan xulosalari bor. Gdlaynchilarning o'ziga xos va mos tarafi shunda edi, qo'shib yozishda shubxa qilingan, tergovga tortilgan va sudlanganlarning, albatta, uyi tintuv qilinardi. Tintuvda ishtirok etadigan guvohlar ham, xatlovdan o'tkazadigan hisobchilar ham o'zlarining odamlari bo'lar, ular gumondorning mol-mulklari va shaxsiy pullarini musodara (tortib olayotgan) jarayondagi "ayirib yozish"larga ko'z yumishar edi. Ushbu to'zonli yillardagi

voqealarni sobiq Talimarjon tumani eski “Kommunist” j/xo’jaligi bosh injener lavozimida faoliyat yuritgan G’ofur Misiriddinov¹¹ alam bilan yodga oladi: - “gdlyan O’zbeklar yeriga nima uchun keldi, deb ko’p baxs-munozaralar bo’lib turadi. Men bo’lsam, o’sha davrda ishlab mehnat qilgan inson sifatida bir qarorga kelganman – ular (bu yerda sovetlar nazarda tutilmoqda) vatanimizning katta-katta qilib oltin-u boyliklarimizni vagonlarda tashib ketdi, endi esa xalqning cho’ntagidagi ba’zan mehnati, ba’zan ajdodlaridan meros bo’lib kelayotgan pullarni va tillalarni turli buhton va baholar bilan o’zlashtirish, talash va jig’ildoniga urish edi. Ular kiyimlar solingan jamodon bilan kelib, kontenerlarga yuklangan pullar va tillolar bilan vatanlariga qaytishgandi. Men bu haqiqatga juda ko’p o’ylab yetganman”.

Bu xususida o’sha paytda gdlyan guruhida faoliyat olib borgan tergovchi V.Kravchenkoga ko’ra: - “Barcha ishlar gdlyan va ivanovning bevosita rahnamoligida olib borilar edi. Gumondorlarni fosh etadigan hujjatlarni rasmiylashtiradigan ko’ra ulardan pullar va boshqa boyliklarni tortib olish, ushlab kelish va qamab quyish amaliyoti keng yo’lga qo’yilgan edi¹²”.

“O’zbek ishi”, “Paxta ishi” ning juda ko’p qirralari mavjud bo’lib, qaysi tomondan qaramay, tubanlik yashiringanini, uni amalga oshiruvchilardan faqat nafratlanmoq mumkinligini, ularni har qanday oqlashga bo’lgan urinish eng salbiy harakterdagi qilmish ekanligiga amin bo’lasiz. Zero, bir xalqning nomini badnom qilishga bo’lgan urinish orqali hokimiyatga intilgan gdlyanchilarning har qanday usul va metodlarini hech qachon oqlab bo’lmasligini tarixiy faktlarning o’zi ham isbotlab turibdi.

Vaqt o’tdi, zulm imperiyasi¹³ nomini olgan davlat yo’qlikka mahkum bo’ldi – undan faqat O’zbek xalqi uchun misli ko’rilmagan fojialar qoldi. O’zbek xalqi XX asrning 80 yillarida sobiq sho’rolar davlatining markazidan turib bevosita tashkil qilingan va manfur gdlyan boshliq tergovchilar tomonidan amalga oshirilgan “paxta

¹¹ G’ofur Misiriddinov bilan 2022-yil 4-may kuni suhbatlashganimizda Yakkabog’ tumani Yangiobod mahallasi raisi lavozimida faoliyat yuritayotgan edi. G’.Misiriddinov – 1953-yilda Yakkabog’ tumanida tug’ilgan, ma’lumoti oliy.

¹² Viktor Ilyuxin., “Qabohat yohud..(“O’zbeklar ishi” degan uydirma xususida)” kitobi. Toshkent., O’zbekiston, 1993 yil. – 31-bet.

¹³ <https://kun.uz/uz/23192237>

ishi”, “o’zbek ishi” qatag’onidan har 10 yillikdagi uyushtirilgan boshqa qatag’onliklardan eng daxshatlisi, hatto, 1937-1938 yillardagi “Katta qirg’in” yoki “XX asr vabosi” deb nomlangan va 10 minglab odamlar qamalib, aksariyati aybsiz, sudsiz jismonan yo’q qilingan repressiyasidanda ortiq jabr ko’rdi – butun boshli xalqning nomi qoraga bo’yaldi. Bu esa albatta, o’zbek xalqidek, bag’rikeng xalqining juda katta moddiy-ma’naviy jarohatiga sabab bo’ldi. Vaqtincha bo’lsa-da, sobiq sho’rolar davlati va butun dunyoda O’zbek xalqiga nisbatan noto’g’ri salbiy tushunchalar paydo bo’lishiga olib keldi. Bu ishlar millat yulduzi, uning rivojlanishining mayog’i bo’lgan insonlarga nisbatan qo’llanishi zulm imperiyasining eng daxshatli va eng tuman fojialaridan biri deb baholanishiga sabab bo’ladi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Tursunboy Ochilov: “Haqiqat egiladi, ammo sinmaydi”. Yakkabog’: 1992 yil.
2. Og’zaki tarix namunalari: hozirgi kunda nafaqada bo’lgan Q.Tilovov bilan suxbatimiz 2022-yilning 4-may sanasida o’z uyida bolib o’tgan.
3. Qashqadaryo viloyati Sudi, Jinoyat ishlari bo’yicha sudlov hayati arxivi manbalari.
4. Og’zaki tarix namunalari: G’ofur Misiriddinov bilan 2022-yil 4-may kuni suhbatlashganimizda Yakkabog’ tumani Yangiobod mahallasi raisi lavozimida foliyat yuritayotgan edi. G’.Misiriddinov – 1953-yilda Yakkabog’ tumanida tug’ilgan, ma’lumoti oliy.
5. Og’zaki tarix namunalari: ma’lumotlar 2022-yilning 2-may kuni sobiq Qulmurat Suyarovning Yakkabog’ tumani Qoramurcha qishlog’ida joylashgan onadonida bo’lib o’tgan suxbatimiz natijasidir.
6. Surxondaryo viloyati Sudi, Jinoyat ishlari bo’yicha sudlov hayati arxivi manbalari
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi arxivi Qashqadaryo filialining manbalari.
8. Payon Ravshanov: “Qashqadaryo: istiqlol arafasida. 1986-1989 yillar”. 260 b.
9. Viktor Ilyuxin., “Qabohat yohud..(“O‘zbeklar ishi” degan uydirma xususida)” kitobi
- 10.R.Shamsutdinov va boshqalar., “Vatan tarixi” . - 360 b.